

ИНСОН ВА УНИНГ ОВОЗИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558105>

Рахматов Икболжон Иззатулло угли

Аннотация: мазкур мақолада инсон овози ва унинг таъсир кучи борасида фикр юритилган. Шунингдек инсон камолотида оҳангнинг тарбиявий таъсири борасида Шарқ мутафаккир олимларининг фикрларига юзланилган.

Калит сўзлар: оҳанг, маънавият, маданият, наво жозибаси, саҳиҳ ҳадислар.

Ўзбекистон бугунги кунда ўз ривожланишининг янги босқичини бошдан кечираётган экан, мамлакатимизда барча мавжуд соҳаларда жадал ислохотлар амалга оширилаётганини гувоҳи бўлмоқдамиз. Айниқса таълим-тарбия соҳасига янги давр талаби доирасида улкан маъсулиятлар юкланаётганини қабул қилинаётган қонун, чиқарилаётган фармон-буйруқлар намунасида амин бўламиз. Бугунги кун педагогикаси соҳага янги ракурсдан ёндашув асосида ўсиб келаётган ёш авлод тафаккурини юксак салоҳият билан камол топтиришда биз педагоглардан таълим бериш жараёнида мавжуд усуллардан оқилона фойдаланиб улар асосида янгидан янги таълим методларини ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.

Мазкур мақолада мулоҳаза юритмоқчи бўлган мавзуимиз бевосита инсон овози ва унинг оҳанг жозибасига қаратилади.

Ҳозирги кунда ислом оламида мусиқага муносабат ҳақида гап кетганда дастлаб, турли хил бир-бирига зид фикрлар юзага чиқиши, ёки бу борада муайян тўхтамга келинмаганлиги, ҳатто бу соҳа буткул таъқиқлангандек тасаввурлар ижтимоий ҳаётда инсонлар икки гуруҳга ажратиб қўйганини гувоҳи бўлмоқдамиз. Минг афсуски, айрим ўзини олим деб ҳисобловчи кимсалар дин фақат таъқиқлардан иборат бўлиши керак, деб тушунадилар. Албатта, бунинг ўзига яраша сабаблари бор. Хусусан, битта-иккита ҳадисни ушлаб олиб “у мумкин эмас экан”, “буниси ҳаром экан”, деб кетавермасдан аввал бир мавзуга тегишли барча манбаларни атрофлича ўрганиб чиқиб, кейин хулоса чиқарилса, кўпчилик онгидаги бир қанча саволлар ойдинлашарди. Шу боиз қуйида шубу резонансларга жавоб

тариқасида бир қатор масалаларга ойдинлик киритишга ҳаракат қиламиз.

Муסיқа - (юн. *mousiche* — музалар санъати) — инсон ҳиссий кечинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини мусиқий товуш (тон, нағма)лар изчиллиги ёки мажмуи¹ дея таржима қилинади.

Қадимги Юнонистон 110 афсоналарига киритилган “Қадим Юнонистон тўққиз Музаси” ҳақидаги афсонада келтирилишича санъат маъбуди Апполонга 9 Муза ҳамроҳ бўлган, улар қўшиқ куйлаб, турли давраларда рақс тушганлар ҳамда турли соҳалар ва санъатнинг ҳомийлари бўлганлар, шунингдек Олимп маъбудлари томонидан уларга башорат қилиш санъати инъом этилган. Юнонлар музалар муқаддас Парнос тоғида истиқомат қиладилар дея ишонганлар. Қадимги Греklar музеёналарга сиғинганлар – музей сўзи илдизи шу маънога бориб тақалади.

"Муסיқа" сўзи ҳам муза сўзидан олинган бўлиб, Грецияда бу атама нафақат санъат, балки фан учун ҳам қўлланилган. Классик кўринишда қадимги Юнонистоннинг тўққизта музаси бўлиб, улар: Каллиопа, Мелпомене, Клео, Талия, Эвтерпа, Полигимния, Эрато, Терпсихора, Урания². Тарихга юзланадиган бўлсак Қадимги Грециянинг юксалиш даври Антик давр маданиятини ўз ичига олади. Ушбу давр маънавий тафаккурини камситмаган ҳолда мелодий йилларга юзланишни мақул кўрган бўлар эдик. Мелодий йилларга қадар Қадимги давр маданияти мавжуд диний яъни илк диннинг кўриниши бўлмий шоманистик ақидаларга яқинлигини ўз афсона ва фарашларида ифода этади. Лекин ер юзига Аллоҳ таолонинг каломи нозил бўлганидан буён инсон тафаккурининг ривожланиши барча соҳаларда мисли кўрилмаган тамаддудларни бошлаб берди. Шу қаторда вақт ўтиши билан фанларнинг отаси бўлмиш “Фалсафа”дан кўлаб фан тармоқларининг ажраб чиқиши, мустақил ривожланишида Ислом цивилизациясининг таъсини беқиёсдир. Шундай экан, бугунги кунда оҳанг, наво жозибасига динимиз уламоларининг баъзи бир тоифа зеҳн эгаларининг ўзлари нимага асосланиб Аллоҳ таоло томонидан инъом этилган забон, оҳанг жозибасини мелоддан аввалги даврларда яшаб оламни ғайридин кўзи билан таниган маънавияти қолоқ инсонлар тафаккури билан

¹ gomus.info/encyclopedia/cat-m/musiqa-uz/

² <http://drevniy-egipet.ru/9-muz-drevnej-grecii/>

ўйлаб топилган “Муסיқа” сўзини оҳанграбога берилган сифатланиш билан алмаштириб қўймоқдалар.

Зеро муқаддас динимизда тўғридан тўғри оҳанг, наво тушунчаларига нисбатан қоралаш муносабати у ёқда турсин, тақиқ ишлатилмаганини Имом ал Бухорий ҳазтарлари тўплаган саҳиҳ ҳадислари асосида гувоҳи бўлишимиз мумкин. Қолаверса мусулмон аҳли тан олган кўплаб Шарқ алломалари ижодида оҳанг, наво жозибаси санъатини алоҳида ўзлаштирганликлари, уларнинг ушбу соҳага атаб яратган рисоалари ва шу билан бутун ислом цивилизацияси ўчоқларидан бири бўлган Бухорои шариф зиё аҳли ҳам бу ҳолга моил бўлганликларини гувоҳи бўламиз.

Бундан ташқари ислом динида пешқадам бўлган, биз бугун фахр билан тилга оладиган аждодларимизнинг барчаси у ёки бу даражада муסיқа назариёти билан шуғуллангани илм аҳли орасида маълум ва машҳур. Масалан Абу Наср Фаробийнинг “Китобул-муסיқо ал-кабир” (Катта муסיқа китоби), Ибн Синонинг “Жавоме илмил-муסיқо” (Муסיқа илми тўпламлари), Ибн Зайлаънинг “Китобул-кофий фил-муסיқо” (Муסיқа борасида кифоя қилувчи китоб), Сафийюддин Урмавийнинг “Китобул-адвор” (Муסיқий давралар (ритм-усул-парда чизмалари) ҳақида китоб), Зайнулобидин Ҳусайнийнинг “Қонуни илми амали муסיқо” (Муסיқа илми қониятлари), Нажмуддин Кавкабийнинг “Дар баёни давоздаҳ мақом” (Ўн икки муסיқий мақом баёни), Абдурахмон Жомийнинг “Рисолаи муסיқо”, Дарвешали Чангийнинг “Тухфатус-сурур” (Шодлик тухфаси) каби қатор асарларни санаб ўтиш етарли. Афсус, оддий халқ бу асарларнинг номини ҳам эшитмаган бўлиб чиқар. Уламонинг вазифаси маърифат тарқатиб, ушбу илмларни ҳеч бўлмаса маълумот тариқасида етказишқу аслида. Имом Шотибий айтганидек, илмнинг салмоғи олимни вазмин қилади, илм кишилари ҳиссиётга берилувчан бўлмаслиги лозим.

Биз Абдурахмон Жомийнинг муסיқа илмига қўшган ҳиссасини алоҳида қайд этиб ўтмоқчимиз. Абдурахмон Жомий бутун ислом оламида машҳур, Покистон, Ҳиндистон, ҳатто айрим араб давлатларида ўқитиладиган Ибн Ҳожибнинг араб тили грамматикасига оид “Кофия” асарига шарҳ сифатида “Шарҳи Кофия”, “Шарҳи Мулла” номи билан машҳур “Фавоидуз-зиёийя” асари муаллифидир. Жомий ҳанафий фикҳини ҳам мукаммал билган, Қуръони каримнинг “Фотиҳа” сурасига тафсир ҳам ёзган, нақшбандия тариқатида устоз даражасига етган улуғ сиймо

ҳисобланади. Шундай аллома инсон ҳам мусиқа тўғрисида “Рисолаи мусиқо” асарини битган. Рисола 23 фаслдан иборат бўлиб, икки қисмга бўлинади: биринчи қисм “Илми таълиф” – мусиқа басталаш илми, иккинчи қисм “Илми ийқоъ” – мусиқий ритмлар илми деб номланган. Абдурахмон Жомий каби улуғ зотлар фиҳни ҳам, матн илмини ҳам чуқур билганига шубҳа йўқ. Наҳот айрим кеча чиққан “олимчалар” ўзларини Пайғамбар ҳадисларидан, мўътабар имомлардан, шайхлардан устун билишни бас қилмайдилар. Далиллар бир хил мақомда бўлганда ҳам нега рухсат тарафга эмас, таъқиқ тарафга мойил бўладилар!? Аммо кўрганимиздек, мусиқанинг мубоҳлиги ҳақидаги далиллар саҳиҳ, танқид қилувчи далиллар эса анча заиф. Суфён Саврий: “Бизнинг наздидимизда илм – фиқҳда рухсат топишдир. Йўлни тор олишни ҳамма ҳам эплайверади”, деган экан. Таассуфки, ҳамма билимли одам фақиҳ бўлавермайди.

Ватанга садоқат, ота-онага меҳр муҳаббат руҳияти билан йўғрилган тароналар инсон камолотида юксак ўрин эгаллайди. Тарбия борасида сўз борар экан, уни амалга ошириш жараёнини ташкил этувчи компонентларини баридан тенгдек комплекс фойдаланиш, кўзланган мақсадга эришишда энг самарали йўлдир. Шу ўринда Ватандошимиз Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт-ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир”, деган шеори кўз ўнгимизда гавдаланади.

Ислом дини илм-фан, маданият ва санъат равнақига ҳеч қачон тўсқинлик қилмагани, ҳатто муайян чекловлар ўрнатилганида ҳам янги-янги ғоялар ва услублар, санъатнинг ўзгача йўналишлари ривожига йўл очиб бергани кўриниб турибди. Бу эса ўз навбатида, ҳозирги замон мусулмон кишиларининг замонавий турмуш тарзида кенг тарқалган маданият намуналари ва санъат асарларига кенгроқ дунёқараш билан ёндошиш, ўзига ёққан нарсадан эстетик завқ олиш, ёқмаган нарсага бағрикенг муносабатда бўлиш, гўзалликни ҳар ким ўзича тушуниши, унинг турли қирраларини англаш, маданий савиянинг шаклланишида ҳар бир унсурнинг ўз ўрни борлигини англаб етишини талаб этади. Мусулмон жамияти дид ва нафосатни, санъат ва маданиятни шакллантирувчи, муҳофаза этувчи, ривожлантирувчи, бошқаларга тарғиб этувчи ва бу борада ўрнак бўлувчи салоҳиятга эга жамият бўлиб келган ва шундай бўлиб қолиши керак.

АДАБИЁТЛАР:

1. О.А. Иброҳимов.Ўзбек халқ мусиқа ижоди (методик тавсиялар) I қисм.Тошкент, 1994.
2. Равшан Юнусов"Макомы и мугамы"(К типологии жанров узбекской и азербайджанской профессиональной монодии)
3. Ташкент, издательство "Фан" Академии наук Республики Узбекистан, 1992.Исҳоқ Ражабов."Мақомлар".
4. Нашрга тайёрловчи ва махсус муҳаррир: О.Иброҳимов."San'at" нашриёти.Тошкент, 2006.
5. Ravshan Yunusov."Sharq xalqlari maqomlari" (o'quv qo'llanma).Toshkent, 2022
6. Абу Али ибн Сино "Мен англаган дунё"- Шарқ нашриёти., Тошкент.-2015й.
7. М.Н.Болтаев « Абу Али ибн Сина великий мыслитель. Учённый-энциклопедистсредневекового Востока». Москва 2002.